

NORMAL TAQSIMOT BILAN MODELLASHTIRILGAN TEXNOLOGIK JARAYONLARNI STABILLIGINI ANIQLASHNING NAZORAT KARTALAR USULI

K.S.Ablazova – katta o‘qituvchi,
O.M.Maribjonova, N.N.Ne`matova – talabalar,
Andijon davlat universiteti.
O‘zbekiston.

Rivojlangan korxonalarda ko‘p sonli bir jinsli mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bunday mahsulotlarning sifatini oshirish jarayonni stabilligini ta‘minlashga bog‘liq bo‘ladi. Amerikalik olim-muxandis U.Shuxart 1924-yilda matematik statistika xulosalariga asoslanib ishlab chiqarishda bo‘layotgan tarqoqliklarni kamaytirish metodini yaratdi [7. 214 – b]. Uning izdoshlari D.Djuran, E.Deming va boshqalar bu metodning potentsial imkoniyatlarini oshirishga katta hissa qo‘shishdi. Bu metod hozirda jarayonlarni statistik boshqarishning nazorat kartalar metodi deb nomlanadi. Jarayonlarning stabilligini aniqlashning bir qancha nazariy va amaliy usullari mavjud [6. 100 – b]. Hozirda jarayonlarni stabilligini o‘rganishni nazorat kartalar usulini takomillashtirish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Texnologik operatsiyalarda chiqayotgan mahsulotlar sifatini ta‘minlash vaqt davomida aniqlanadigan texnologik jarayon(TJ)ning turg‘unligi va stabilligi kabi xususiyatlariniga bog‘liq bo‘ladi. Ularni ta‘minlash belgilangan vaqtlarda TJning aniqligini va qayta tiklanuvchanligi kabi xususiyatlarini yaxshilab borishga bog‘liq bo‘ladi.

TJlarning stabilligi deganda tashqi aralashuvsiz ma‘lum vaqt oralig‘ida uning parametrlari bo‘yicha ehtimollik taqsimotining barqarorligini belgilaydigan TJning xususiyati tushuniladi. TJning turg‘unligi deganda vaqt o‘tishi bilan mahsulot sifati parametrlarining aniqligini ta‘minlash xususiyatini tushunamiz. TJning stabilligi

turg'unlikka nisbatan umumiy ko'rsatkichdir. Quyidagi 1.1- rasmda a) stabil texnologik jarayon; b) nostabil texnologik jarayon parametrining ehtimollik taqsimotini zichlik funksiyasi ko'rinishi tasvirlangan.

1.1-rasm. a) stabil texnologik jarayon; b) nostabil texnologik jarayon.

TJlardagi texnologik operatsiyalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifat ko'rsatkichi TJ stabilligiga bog'liq bo'ladi. 1.1-rasmdagi a) holatda sifatli mahsulotlar ulushi yuqori va jarayonni bashorat qilish mumkin bo'ladi, b) holatda esa sifatli mahsulotlar ulushi past va jarayonni bashorat qilishda aniqlik kamayadi.

Agar taqsimot qonunining xarakteristikalarini nominal qiymatidan og'ishi jarayonni vaqti-vaqti bilan sozlash orqali erishilsa ham jarayonni stabil deb hisoblash mumkin emas. Amaliyotda TJning stabilligini baholash turli usullar bilan amalga oshiriladi.

Ishlab chiqarish jarayonida Shuxartning nazorat kartalari(ShNK) yordamida texnologik jarayonning turg'unligini ta'minlash bilan stabil texnologik jarayon hosil qilishga harakat qilinadi [8. 409 – b]. Stabillikni ta'minlovchi nazorat karta(NK)lar esa topilmagan. Shu ochiq qolgan muammolarni hal qilishga qaratilgan harakatlar bilan [1. 131 – 134 – b]; [2. 23 – 28 – b]; [5. 124 – 135 – b]dagi natijalar hosil bo'ldi. Ushbu maqolalarda bir o'lchamli normal X son belgining zichlik funksiyasi tanlanma olish vaqtlari davomida standart formasini saqlashni tekshirib turuvchi (ya'ni texnologik jarayonni stabilligini aniqlab boruvchi) «Asimmetriya-eksess» ($a - \gamma$ NK) va Kolmogorov yoki Kolmogorov-Smirnov tipidagi statistikaga asoslangan NKlar aniqlangan.

[3. 312 – 314 – b]da avtomobil zavodining payvandlash va bo'yash sexlaridagi muammolarni o'rganish uchun olingan ma'lumotlar $a - \gamma$ hamda ρ NKlar bilan normallikka tekshirish (ya'ni texnologik jarayon stabilligini aniqlash) jarayoni keltirilgan. [4. 104 – 108 – b]da gilzalar ishlab chiqaruvchi stanokning stabilligini ta'minlash bilan bog'liq keysda ρ NK va r va r^* NKlar foydalanib jarayon tahlil qilingan. Bu kabi amaliy masalalarni tahlilini amalga oshirishda quyida keltirilgan TJni uzluksiz yaxshilashda ishlatiladigan algoritmdan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ushbu algoritmda TJni uzluksiz yaxshilashda $a - \gamma$, ρ , ρ^c , r va r^* NKlarning o'zni ko'rsatilgan.

1-rasm.. TJni uzluksiz yaxshilash algoritmidagi stabillikni aniqlovchi NKlarning o'rni.

Adabiyotlar:

1. Ablazova K.S. On a statistical control of a technological process described by a two-dimensional normal distribution. // International Journal of Statistics and Applied Mathematics. – India, 2020. –№5(4). -Pp.131-134. (RJIF) IF=5.34

2. Ablazova K.S. Some control chart based on the consent criteria. // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, 2019. –№11. –Pp. 23-28. (Impact Factor ISI=0.8)
3. Аблазова К.С. Заводдаги технологик операцияларда чиқаётган нуқсонлар улушини статистик методлар билан аниқлаш босқичлари ҳақида. // Республиканская научная конференция с участием зарубежных ученых «Сарымсаковские чтения». Ташкент. – 2021. –С.312-314.
4. Аблазова К.С. Икки ўлчовли нормал тақсимот билан тавсифланган бир технологик жараёни назорат карталар ёрдамида бошқариш ҳақида. // Тезисы Республиканской научной конференции «Современные проблемы теории вероятностей и математической статистики». Ташкент.–2020. –С.104-108.
5. Аблазова К.С. Статистическое моделирование стабильности технологического процесса при помощи контрольных карт и ее приложения // Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2023. –№3(49) — С. 124-135
6. Ахмедов С.А. «Жараёнларни Статистик Бошқариш». Методик қўлланма. Андижон. 2005. —Б.100.
7. Солонин С.И Метод контрольных карт. // Уральский федеральный университет. Екатеринбург Электронное текстовое издание. –2014. С.214.
8. Уилер Д., Чамберс Д. Статистические управления процессами: Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта. Москва. ООО «Альпина Бизнес Букс» – 2009.С.409